

О. Ю. Железняков^{1,2}, В. В. Лазуренко^{1,2}, І. А. Васильєва¹, С. А. Дмитрієва¹, І. М. Пелих²

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РОЗРОДЖЕННЯ ВАГІТНОЇ З ГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ

¹Комунальне неприбуткове підприємство Харківської Обласної Ради

«Обласна клінічна лікарня»;

²Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Железняков О.Ю./ Zhelezniakov O. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0004-4667-9191>

Лазуренко В.В. / Lazurenko V. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7300-4868>

Васильєва І.А./Vasylieva I. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-8672-4497>

Summary. Zhelezniakov O., Lazurenko V., Vasylieva I., Dmitrieva S., Pelykh I. A **CLINICAL CASE OF DELIVERY OF A PREGNANT WOMAN WITH GESTATIONAL DIABETES DUE TO OBESITY.** - ¹*Communal non-profit enterprise of the Kharkiv Regional Council "Regional Clinical Hospital";* ²*Kharkiv National Medical University.* Gestational diabetes (GDM) is a common disease during pregnancy that affects the health of several million women worldwide. In turn, obesity is associated with adverse perinatal outcomes and increased morbidity in pregnant women. The potential risk of numerous antenatal, intranatal and neonatal complications is associated with maternal obesity. Purpose: to investigate the case of delivery of a pregnant woman with gestational diabetes mellitus against the background of obesity. Conclusion. Gestational diabetes is a frequent complication of pregnancy in obese women, whose delivery is more often performed by cesarean section due to macrosomia, fetopathy, other obstetric or somatic pathology. Among postpartum complications, the transition of gestational diabetes into type 2 diabetes is common, as well as problems with the initial healing of postoperative wounds, for the prevention of which it is necessary to observe normoglycemia and improve the technique of cesarean section, especially the technique of suturing the anterior abdominal wall in women with diabetes and obesity.

Key words: gestational diabetes, obesity, caesarean section.

Реферат. Железняков О. Ю., Лазуренко В. В., Васильєва І. А., Дмитрієва С. А., Пелих І. М. **КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РОЗРОДЖЕННЯ ВАГІТНОЇ З ГЕСТАЦІЙНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ.** Гестаційний цукровий діабет (ГЦД) є поширеним захворюванням під час вагітності, яке погіршує здоров'я кількох мільйонів жінок у всьому світі. У свою чергу, ожиріння пов'язане з несприятливими перинатальними наслідками та підвищеною захворюваністю вагітних жінок. Потенційний ризик численних антенатальних, інтранатальних та неонатальних ускладнень пов'язаний з ожирінням у матері. **Мета:** дослідити випадок розродження вагітної з гестаційним цукровим діабетом на тлі ожиріння. **Висновок.** Гестаційний цукровий діабет - часте ускладнення вагітності у жінок з ожирінням, розродження яких частіше виконується шляхом кесаревого розтину через макросомію, фетопатію, іншу акушерську або соматичну патологію. Серед післяпологових ускладнень нерідко зустрічається перехід гестаційного цукрового діабета в цукровий діабет 2 типу, а також проблеми з первинним заживленням післяопераційних ран, для профілактики яких необхідно дотримуватися нормоглікемії та удосконалити техніку

кесаревого розтину, особливо техніки ушивання передньої черевної стінки у жінок з цукровим діабетом та ожирінням.

Ключові слова: гестаційний цукровий діабет, ожиріння, кесарів розтин.

Гестаційний цукровий діабет (ГЦД) є поширеним захворюванням під час вагітності, яке погіршує здоров'я кількох мільйонів жінок у всьому світі [1]. Офіційно відкритий O'Sullivan JB та Mahan CM. у 1964 році гестаційний цукровий діабет визначається як гіперглікемія, яка вперше виявлена під час вагітності [2]. Найчастіше ГЦД діагностують у вагітних з надмірною масою тіла, оскільки поширеність ожиріння в усьому світі досягла епідемічного рівня, кількість вагітних жінок з діагнозом гестаційний цукровий діабет зростає, і ці жінки мають підвищений ризик виникнення цілого ряду ускладнень вагітності та пологів [3, 4]. Визначення ймовірності можливих несприятливих наслідків вагітності необхідне для їх профілактики, оцінки ризику та своєчасного інформування пацієнток.

У рамках дослідження «Гіперглікемія та несприятливі наслідки вагітності» було набрано велику багатонаціональну когорту жінок і з'ясовано ризики несприятливих наслідків, пов'язаних з гіперглікемією. Результати дослідження показали, що материнська гіперглікемія незалежно підвищувала ризик передчасних пологів, кесаревого розтину, народження дітей з великою вагою для гестаційного віку, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії новонароджених, неонатальної гіпоглікемії та гіпербілірубінемії [5]. Про акушерські ризики, пов'язані з діабетом, такі як гіпертензія, спричинена вагітністю, макросомія, вроджені вади розвитку та неонатальна гіпоглікемія, повідомлялося в кількох масштабних дослідженнях [6, 7, 8]

Ожиріння визначають переважно як підвищення вмісту жиру в організмі, що призводить до тривалого перевищення споживання калорій над їх витратою. Ожиріння має значні наслідки для здоров'я, які пов'язані з патогенезом і прогресуванням інших захворювань через його негативний вплив. Поширеність надмірної ваги та ожиріння є зростаючою епідемією в усьому світі. Кількість дітей, народжених з ожирінням, навіть зростає, і все більше жінок репродуктивного віку реєструються як такі, що страждають на ожиріння [9].

Ожиріння призводить до несприятливих перинатальних наслідків та підвищеної захворюваності вагітних жінок. Потенційний ризик численних антенатальних, інтранатальних та неонатальних ускладнень пов'язаний з ожирінням у матері. Zehravi M. та спіавт. [10] під час комплексного аналізу ускладнень вагітності, пов'язаних з ожирінням, виявили підвищений ризик розвитку гестаційного цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, спричиненої вагітністю, прееклампсії, ризик венозної емболії, необхідність в індукції пологової діяльності та розродженні шляхом кесаревого розтину.

Ожиріння підвищує ризики розвитку гіпертензивних розладів, прееклампсії, гестаційного діабету під час вагітності цукрового діабету другого типу в подальшому житті. Нащадки матерів з ожирінням мають підвищений ризик перинатальної захворюваності та смертності, а також довгостроковий ризик дитячого ожиріння та метаболічної дисфункції [11]. З іншого боку, гестаційний діабет також підвищує ризик прееклампсії, кесаревого розтину, і до 50% жінок в подальшому житті захворіють на цукровий діабет 2 типу. З боку плода, це збільшує ризик макросомії, народження великих для свого віку плодів, дистонії плечиків та пологових травм. Інсулінорезистентність та медіатори запалення є основними причинами несприятливого перебігу вагітності у пацієнток з ожирінням або гестаційним діабетом [12].

Адекватне лікування обох патологій включає модифікацію дієти та фізичну активність. Медикаментозна терапія повинна розглядатися тоді, коли правильне харчування та помірна фізична активність не досягають цілей лікування. Антенатальне прогнозування макросомії є складним завданням для лікарів. Час і спосіб розродження повинні враховувати адекватний метаболічний контроль, гестаційний вік і оптимальні умови для вагінальних пологів. Найкраще для жінок з ожирінням подбати про своє здоров'я ще до зачаття, щоб зменшити ризики під час вагітності та покращити якість свого життя [13, 14].

Згідно Наказу МОЗ України №8 від 05.01. 2022р. затверджений протокол операції

кесарева розтину (КР), який рекомендовано виконувати при оперативному розродженні вагітних шляхом КР в українських лікарнях [15]. Але виконання КР у жінок з екстрагенітальною патологією, такою як ожиріння, цукровий діабет (ЦД) та інші захворювання технічно утруднене та може мати ряд ускладнень під час операції та в післяопераційному періоді [16, 17]. Тому пошук нових підходів до профілактики ускладнень КР у жінок з ЦД та ожирінням є актуальним завданням сучасного акушерства.

Метою роботи було дослідження випадку розродження вагітної з гестаційним цукровим діабетом на тлі ожиріння.

Клінічний випадок. Вагітна Б., 1993 року народження, жителька Харківської області, надійшла до відділення патології вагітності КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» 25.12.2023 року для дообстеження та визначення плану подальшого ведення вагітності та пологів. Жінка пред'являла скарги на періодичне підвищення артеріального тиску до 145/90 мм рт. ст.

З анамнезу перебігу вагітності відомо, що вагітна була госпіталізована раніше в це саме відділення для дообстеження з підозрою на порушення вуглеводного обміну з діагнозом: вагітність перша, 35 тижнів, пологи перші, перша позиція, передній вид, головне передлежання плода, гестаційний цукровий діабет, коригований дієтою та інсулінотерапією. Хронічна артеріальна гіпертензія II стадії I ступеня. Серцева недостатність 0 (СН0). Ожиріння III ступеня. Змішаний астигматизм обох очей.

Перебувала на лікуванні з 27.11.2023 р. до 18.12.2023 р. (виписана за наполяганням жінки). Отримувала допегіт 250 мг тричі на добу, актрапід після сніданку, обіду та вечері по 2 ОД підшкірно. Було рекомендовано подальше спостереження в жіночій консультації за місцем проживання згідно Наказу МОЗ України №1437 рекомендовані дієта №9, контроль глікемії, кетонурії, продовжити інсулінотерапію (актропід), допегіт 250 мг тричі на добу; контроль артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), протеїнурії, продовжити моніторинг стану плода - актографія, ультразвукове дослідження (УЗД) плода з доплерометрією судин фетоплацентарного комплексу (ФПК), планова госпіталізація в перинатальний центр у терміні 36 тижнів для вибору тактики розродження, або при неконтрольованій гіперглікемії, кетонурії, погіршенні стану плода, підвищенні АТ.

Об'єктивно при надходженні: вага 153 кг (до вагітності - 133 кг). Зріст 170, індекс маси тіла (ІМТ) - 46. АТ 135/90 мм рт. ст., пульс - 78 уд/хв, температура 36,6°C, шкіра звичайного кольору, молочні залози - м'які, не болючі, дихання вільне, набряків немає. При зовнішньому акушерському огляді: висота дна матки - 43 см, окружність живота - 144 см, плід один, положення плода повздовжнє, передлежання головне, ЧСС плода 148 уд/хв. Розміри таза: *distantia spinarum* - 30 см, *distantia cristarum* - 35 см, *distantia trochanterica* - 38 см, *conjugata externa* - 28 см. При внутрішньому акушерському огляді: зовнішні статеві органи та промежина - без патологічних змін, піхва - норма, шийка матки - м'яка, довжина - 1,5 см, розкриття - 0,5 см, навколоплідні оболонки цілі, еозостозів немає, мис не досяжний, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз.

Встановлений діагноз: вагітність перша, 36 тижнів, пологи перші, I позиція, передній вид, головне передлежання плода, гестаційний цукровий діабет, інсулінозалежний. Хронічна артеріальна гіпертензія II стадії I ступеня. СН 0. Ожиріння III ступеня. Змішаний астигматизм обох очей.

Рекомендоване повне клінічне обстеження (клінічний аналіз крові та сечі, група крові, резус фактор, біохімічний аналіз крові, коагулограма, електроліти крові, глікемічний профіль, ЕКГ вагітної), УЗД із доплерометрією плода, консультації спеціалістів, контроль за станом плода, інсулінотерапія, лікування артеріальної гіпертензії, дієта №9.

За результатами проведених аналізів: група крові - АВ (IV), резус-позитивна. Рівень глюкози крові варіював натще від 5,1 до 6,7 ммоль/л, протягом доби - 4,3-10,2 ммоль/л. У клінічному аналізі крові звертали на себе увагу лейкоцитоз - $9,8 \times 10^9/\text{л}$, підвищення ШОЕ - 47 мм/год, зниження загального білка в крові до 55,6 г/л. У клінічному аналізі сечі: білок - 0,01-0,06 г/л, 452 мг/добу (норма - до 150 мг/добу), кетонів тіла - негативно або 1 УО. При дослідженні гормонів щитоподібної залози визначено підвищення антитіл до тиреопероксидази - 30,97 МО/мл, показники Т3, Т4, ТТГ, антитіл до тиреоглобуліну у нормі. Бакпосів сечі росту не дав. Бакпосів піхви - *Enterococcus faecalis* - 10^7 КУО, *Candida*

albicans — 10^5 КУО, Staphylococcus haemolyticus - 10^5 КУО, визначена чутливість виділених культур до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних препаратів. Консультація кардіолога: хронічна артеріальна гіпертензія II стадії, I ступеня, гіпертрофія лівого шлуночка, СНО, продовжувати прийом допегіту 250 мг тричі на день. Консультація ендокринолога: гестаційний цукровий діабет, компенсований стан, ожиріння 3 ступеня змішаного генезу, рекомендована дієта та інсулінотерапія (актрапід) під контролем глікемії

Результати УЗД: плід відповідає гестаційному терміну 39 тижнів, положення плода повздовжнє, передлежання - головне, вид - передній, II позиція, маса плода 3800 ± 270 г, ЧСС - 130 уд/хв, плацента по передній стінці матки з «плацентарними озерами», товщина 4,3 см, ступінь зрілості - 3, амніотичний індекс - 17 см. Показники кровоплину в артеріях пуповини: артерія пуповини 1: C/D - 2,3, IP - 0,57, PI - 0,91 (норма); артерія пуповини 2: C/D - 2,0, IP - 0,50, PI - 0,70 (норма). Показники в середній мозковій артерії: PI - 2,0, ЦПО - $1,9/0,91=2,0$ (норма). Показники кровоплину в маткових артеріях: передній PI - 0,70 (норма). КТГ - у межах норми.

Після проведення консиліума, враховуючі гестаційний цукровий діабет із інсулінотерапією, термін вагітності 37,2 тижнів, великий для гестаційного терміну плід та неготовність пологових шляхів (4 бали за шкалою Бішопа), показано інтрацервікальне введення катетеру Фолея з метою підготовки пологових шляхів, після чого рекомендовано провести індукцію пологової діяльності шляхом ранньої амніотомії. У разі розвитку регулярної пологової діяльності - розродження за акушерською ситуацією через природні пологові шляхи.

3.01.2024 р. у 11.00 введений катетер Фолея, в 23.40 виникли скарги на переймоподібний біль внизу живота, підйом АТ до 165/110 мм рт. ст., призначено ніфедепін, магnezіальну терапію. Катетер Фолея випав самостійно, відкриття шийки матки 4 см. вагітна переведена до пологової зали для проведення амніотомії, під час виконання якої, вилилось 200 мл прозорих навколоплідних вод. 04.01.2024 р. у вагітної скарги на головний біль, при вимірюванні АТ 200/120 мм рт. ст., введено гідралазин.

Враховуючі прогресивне погіршення стану вагітної, незважаючи на проведення гіпотензивної терапії, приєднання ознак преєклампсії, відсутність умов для швидкого розродження через природні пологові шляхи, показаний кесарів розтин в ургентному порядку. Інформована згода на операцію та знеболення отримана. Ургентно виконаний кесарів розтин за Джоел Кохеном, під час якого вилучений за голівку хлопчик у стані 8-9 балів за шкалою Апгар масою 3930 г, зріст - 50 см. Під час операції проведена антибактеріальна профілактика (ампіцилін 2,0 г внутрішньовенно), для скорочення матки введено карбетоцин внутрішньовенно. Плацента відокремилась самостійно, загальна крововтрата 550 мл. Розріз на матці ушитий 2-рядним неперервним вікриловим швом.

У післяопераційному періоді АТ 140/80 мм рт. ст., наступного дня - 120/80 мм рт. ст. Породілля отримувала окситоцин, анальгін, фленокс, еналаприл, ампіцилін, фуросемід. Глікемічний профіль - 5,7-7,1 ммоль/л. На 4 добу виникли скарги на біль у ділянці післяопераційного рубця на передній черевній стінці, просочення післяопераційної пов'язки. Загальний стан породіллі задовільний, свідомість ясна, головний біль відсутній. Шкіряні покрови і видимі слизові звичайного кольору, чисті. Аускультативно в легенях - везикулярне дихання, частота дихальних рухів - 18/хв, тони серця ритмічні, частота серцевих скорочень - 72 уд/хв, Температура $36,6^{\circ}\text{C}$. Артеріальний тиск 140/90 мм рт. ст. Дно матки на 2 см нижче пупка, щільне. Виділення із статевих шляхів сукровичні, помірні, відповідають добі післяопераційного періоду. Діурез достатній.

При огляді нижніх відділів передньої черевної стінки звертає на себе увагу виразна гіперемія та інфільтрація ділянки післяопераційної рани, набряк підшкірно-жирової клітковини, розходження країв рани на шкірі в лівому кутку до 5 см та в центрі рани до 3 см. Виконана хірургічна обробка шва, санація та дренивання післяопераційної рани (Рис. 1). Додатково призначений азітроміцин, метронідазол, гентаміцин, левофлоксацин.

Лабораторні показники на 4 добу післяопераційного періоду: клінічний аналіз крові: лейкоцити - $9,5 \times 10^9$, тромбоцити - 251×10^9 , еритроцити - $4,13 \times 10^9$, гемоглобін - 119 г/л. Коагулограма: фібріноген плазми - 6,0 г/л, МНО - 1,03, протромбіновий час - 13,0, протромбін за Квіком - 86,30%. Протеїнурія - 0,02 г/л. Встановлений діагноз: вагітність 1,

37 тижнів, пологи 1, I позиція, передній вид, головне передлежання плода, поєднана прееклампсія на тлі хронічної артеріальної гіпертензії 1 ст СН 0. Гестаційний цукровий діабет, інсулінозалежний. Ожиріння III ст. Змішаний астигматизм. Стан після кесаревого розтину. Розходження країв післяопераційної рани.

Рекомендовано продовжити антибактеріальну терапію (метронідазол, левофлоксацин, гентаміцин), симптоматичну терапію (спіронолактон, омепразол, флуканазол), антигіпертензивну терапію (еналаприл), інсулінотерапію (актрапід), антикоагулянтну терапію (фленокс), санацію післяопераційної рани (димексид). Консультована ендокринологом: цукровий діабет II типу, стадія субкомпенсації. Глікований гемоглобін - 6,6%, глікемія - 6,7-7,7-6,5 ммоль/л. Проведена корекція інсулінотерапії, до терапії додано протафан, рекомендовано обстеження антитіл до GADA, спостереження у ендокринолога на диспансерному обліку.

Рис. 1. Породілля Б., 30 років, 4-га доба після операції кесарева розтину (історія вагітності та пологів №9п1323)

На сьому добу післяопераційного періоду зберігаються скарги на періодичний незначний біль у ділянці післяопераційного рубця на передній черевній стінці. Загальний стан задовільний, свідомість ясна, головний біль відсутній. Шкіряни покрови і видимі слизові звичайного кольору, чисті. Аускультативно в легенях везикулярне дихання, ЧДР – 16/хв тони серця приглушені, ритмічні, ЧСС - 76 уд/хв, пульс - 76 уд/хв, температура 36,6°C, АТ 125/90 мм рт. ст. Дно матки на 2 см вище лона, щільне. Виділення із статевих шляхів сукровичні, помірні, відповідають добі післяопераційного періоду. У породіллі зберігається набряковий синдром, зменшилися набряки нижніх та верхніх кінцівок, відмічається зменшення ваги жінки на 10 кг, зберігається помірний набряк передньої черевної стінки. При огляді нижньої 1/3 передньої черевної стінки зберігається помірна гіперемія в області ділянки післяопераційної рани, краї рани чисті, рана заживає вторинним загоєнням, проведена санація післяопераційної рани. В аналізі крові відмічається гіперфібрिनогенемія - 6,7 г/л, лейкоцитоз - $13,1 \times 10^9$ /л, тромбоцити - 318×10^9 , еритроцити - $4,28 \times 10^9$, гемоглобін - 114 г/л, СРБ - 115,9 мг/л.

На 13-ту добу скарг немає, інфільтрація та гіперемія рани значно зменшилася, рана заживає вторинним загоєнням, гемоглобін - 117 г/л, лейкоцити - $8,0 \times 10^9$ /л, глікемічний профіль - 5,8-4,8-5,7-6,2 ммоль/л, СРБ – 24 мг/л. Виписана додому з рекомендаціями.

Отже, наявність у вагітної ожиріння III ступеня (ІМТ – 46), гестаційного діабета та артеріальної гіпертензії призвело к розвитку прееклампсії під час пологів. За відсутності умов для швидкого розродження через природні пологові шляхи був показаний кесарів розтин в ургентному порядку. Хоча були задіяні превентивні засоби, післяопераційний шов частково розійшовся, що потребує подальших досліджень для удосконалення техніки кесаревого розтину у вагітних з ожирінням та цукровим діабетом.

Висновок. Гестаційний цукровий діабет - часте ускладнення вагітності у жінок з ожирінням, розродження яких частіше виконується шляхом кесаревого розтину через макросомію, фетопатію, іншу акушерську або соматичну патологію. Серед післяпологових ускладнень нерідко зустрічається перехід гестаційного цукрового діабета в цукровий діабет 2 типу, а також проблеми з первинним заживленням післяопераційних ран, для профілактики яких необхідно дотримуватися нормоглікемії та удосконалити техніку кесаревого розтину, особливо техніку ушивання передньої черевної стінки у жінок з цукровим діабетом та ожирінням.

Список літератури/References:

1. Saravanan P. Diabetes in Pregnancy Working Group. Maternal Medicine Clinical Study Group. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, UK. Gestational diabetes: opportunities for improving maternal and child health. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2020;8:793-800. doi: 10.1016/S2213-8587(20)30161-3.
2. O'Sullivan JB, Mahan CM. Criteria for the oral glucose tolerance test in pregnancy. *Diabetes* 1964;13:278-85.
3. Hildén K, Magnuson A, Hanson U, Simmons D, Fadl H. Trends in pregnancy outcomes for women with gestational diabetes mellitus in Sweden 1998-2012: a nationwide cohort study. *Diabet Med* 2020;37:2050-7. doi: 10.1111/dme.14266.
4. McIntyre HD, Catalano P, Zhang C, Desoye G, Mathiesen ER, Damm P. Gestational diabetes mellitus. *Nat Rev Dis Primers* 2019;5:47. doi: 10.1038/s41572-019-0098-8.
5. Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, et al. HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. *N Engl J Med* 2008;358:1991-2002. doi: 10.1056/NEJMoa0707943
6. Farrar D, Simmonds M, Bryant M, et al. Hyperglycaemia and risk of adverse perinatal outcomes: systematic review and meta-analysis. *Obstet Anesth Dig* 2017;37:64-5. doi: 10.1097/01.aoa.0000515731.59684.57.
7. Тарасенко КВ, Громова АМ, Шафарчук ВМ, Нестеренко ЛА. Зростання частоти кесаревого розтину як проблема сучасного акушерства. *Укр. журн. мед. біол. та спорт.* 2019;5(21):197-201. doi: 10.26693/jmbs04.05.197/ Tarasenko KV, Gromova AM, Shafarchuk VM, Nesterenko LA. Increasing frequency of caesarean sections as a problem of modern obstetrics. *Ukraine journal honey. biological and sports* 2019;5(21):197-201. doi: 10.26693/jmbs04.05.197
8. Wu Y, Liu B, Sun Y, et al. Association of maternal prepregnancy diabetes and gestational diabetes mellitus with congenital anomalies of the newborn. *Diabetes Care* 2020;43:2983-90. doi: 10.2337/dc20-0261.
9. World Health Organization. Nutritional interventions update: Multiple micronutrient supplements during pregnancy. WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience. Geneva; WHO; 2020. 34p. [Internet]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240007789>
10. Zehravi M, Maqbool M, Ara I. Correlation between obesity, gestational diabetes mellitus, and pregnancy outcomes: an overview. *Int J Adolesc Med Health.* 2021 Jun 18;33(6):339-345. doi: 10.1515/ijamh-2021-0058.
11. Dalrymple KV, El-Heis S, Godfrey KM. Maternal weight and gestational diabetes impacts on child health. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care.* 2022;25(3):203-8.
12. Zhurav'l'ova LV, Sokol'nikova NV, Rogachova TA. Molekuliarni mekhanizmy insulinorezystentnosti pry normal'nii vahitnosti ta hestatsiinomu diabeti Shidnojevropejs'kyj zhurnal vnutrishn'oi' ta simejnoi' medycyny 2021;1:22-30. doi:10.15407/internalmed2021.01.022
13. Poblete JA, Olmos P. Obesity and Gestational Diabetes in Pregnant Care and Clinical Practice. *Curr Vasc Pharmacol.* 2021;19(2):154-164. doi: 10.2174/1570161118666200628142353.
14. Dalfra' MG, Burlina S, Lapolla A. Weight gain during pregnancy: A narrative review on the recent evidences. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022 Jun;188:109913. doi: 10.1016/j.diabres.2022.109913.

15. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Кесарів розтин». Наказ МОЗ України від 05.01. 2022р. №8 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2022 [цитовано 2024 Чер 25]. Доступно: <https://www.dec.gov.ua/mtd/kesariv-roztyn/> / *Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care "Caesarean section". Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05.01. 2022 No. 8*

16. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Caesarean birth. Techniques to close the uterus at caesarean birth. Evidence review D. NICE Guideline, NG 192. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2021 Mar. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK569606/>

17. Peker N, Yavuz M, Aydin E, Ege S, Bademkiran MH, Karacor T. Risk factors for relaparotomy after cesarean section due to hemorrhage: a tertiary center experience. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2020;33(3):464–70. doi: 10.1080/14767058.2019.1677599

Внесок авторів / authors' contribution

Всі автори зробили рівний вклад в написання роботи. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Харківського національного медичного університета (м. Харків), (протокол № 19 від 19.03.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду: від пацієнтки було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 07.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування